

**International scientific and scientific-technical conference
on theme "Innovations in construction, seismic safety of
buildings and structures"**

**Международная научная и научно-техническая
конференция на тему «Иновации в строительстве,
сейсмическая безопасность зданий и сооружений»**

**«Qurilishda innovatsiyalar, binolar va inshootlarning
seysmik xavfsizligi»**

**Xalqaro miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik
konferensiya**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Namangan 27-28 noyabr, 2025 yil

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

NAMANGAN DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

**QURILISHDA INNOVATSIYALAR, BINOLAR VA
INSHOOTLARNING SEYSMIK XAVFSIZLIGI**

*Xalqaro miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya
materiallari to‘plami*

Namangan shahri, 27-28 noyabr, 2025 yil

«Qurilishda innovatsiyalar, binolar va inshootlarning seysmik xavfsizligi» mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari to‘plami.

To‘plamga “O‘zbekiston Respublikasi aholisi va hududining seysmik xavfsizligini ta‘minlash” maqsadida qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-maydagi “O‘zbekiston Respublikasining seysmik xavfsizligini ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-144-sonli Farmoni, 2023-yil 16-maydagi PQ-158-sonli va 2024-yil 17-apreldagi PQ-161-sonli qarorlarida, shuningdek, Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘ida belgilangan vazifalar ijrosini ta‘minlash maqsadida, 2025-yil 27-28-noyabr kunlari Namangan davlat texnika universitetida o‘tkazilgan «Qurilishda innovatsiyalar, binolar va inshootlarning seysmik xavfsizligi» mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya ishtirokchilarining ma‘ruza materiallari kiritilgan.

Namangan davlat texnika universiteti, 27-28 noyabr, 2025 yil, Namangan shahri

Tahrir hay‘ati:

Namangan davlat texnika universiteti rektori v.v.b. prof.M.G‘.Dadamirzayev, Qurilish fakulteti dekani prof.M.T.Mansurov, prof.S.J.Razzaqov, prof.A.M.Rahimov, prof. Sh.A.Hakimov, prof. X.L.Alimov, prof. A.A.To‘xtabayev, prof. M.A.Husainov, prof. A.I.Xamidov, prof. B.Sh.Rizayev, prof.S.A.Xolmirzayev, prof. A.X.Alinazarov, prof. I.Abdullayev (FarDTU), prof. E.M.Yunusaliyev (FarDTU), prof.D.N.Lazovskiy (PGU, Belarus), prof. A.M.Zulpuyev, (OshTU, Qirg‘izston), prof. M.O‘.O‘razbekov, (OshTU, Qirg‘izston) dots. M.A.Frolova (SAFU, Rossiya), dots. O.S.Golubova (BNTU, Belarus), dots. O.Ye.Smirnova (NGASU, Rossiya), dots. A.V.Pchelnikov (NGASU, Rossiya), dots. M.A.Sadikov (MUIT, Qirg‘izston), dots. N.R.Xodjiyev, dots. P.S.Axmedov, dots. A.Sh.Martazayev, dots. B.G‘.Jo‘rayev, dots. Sh.Sh.Jo‘rayev, dots. F.Nishanov, dots. O.G‘.Cho‘lponov, dots. J.B.Eshonjonov, PhD. Z.X.Xolboyev, PhD. R.A.Mavlonov, PhD. B.Maqsud o‘g‘li, PhD. D.G‘.Akramova, o‘qituvchilar: R.Nazarov, T.Usmanov, S.A.Adasheva, A.Mirzamaxmudov, A.Egamberdiyev, B.Mamadov, M.Turg‘unpo‘latov, M.Xamdanova, doktorantlar: O.Q.Fozilov, A.R.Axmedov, K.Mo‘minov, A.Jo‘rayeva

Konferensiya materiallari to‘plami Namangan davlat texnika universitetining Kengashi qaroriga asosan chop etishga tavsiya etilgan.

SECTION 4	447
Innovative development of science and education: the role of innovative pedagogical and information technologies and foreign languages in personnel training	
4-СЕКЦИЯ	447
Инновационное развитие науки и образования: роль инновационных педагогических и информационных технологий и иностранных языков в подготовке кадров	
QURUVCHI-MUHANDISLAR UCHUN VERTUAL LABORATORIYA ISHLARINING AHAMIYATI	447
<i>dots. A.A.To‘xtabayev, dots.Sh.Isaboyev, dots. M.U.Karabayeva talaba X.Sh.O‘ktamov(NamDTU)</i>	
VERTUAL TAJRIBA MASHGULOTLARINING QURUVCHI-MUHANDIS KADRLARNI TAYYORLASHDAGI AHAMIYATI	451
<i>dotsent A.A.To‘xtabayev, dotsent Sh.Isaboyev, o‘qituvchi S.Adasheva, magistr F. Nurmuxammadova, talaba O.Orifjonov (NamDTU)</i>	
РУССКИЙ ЯЗЫК - КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ	456
<i>канд.пед.наук., доцент Н.А.Усманова. (Наманганский государственный технический университет.)</i>	
IMPROVING METHODS FOR MANAGING STRUCTURAL AND ENGINEERING NETWORKS OF RESIDENTIAL BUILDINGS USING MODERN SOFTWARE AND TECHNOLOGIES	459
<i>Doctoral student Rasulov Javohir Akmal o‘g‘li (Namangan State Technical University)</i>	
MUHANDISLIK FANLARI MAVZULARINI YORITISHDA VIRTUAL LABORATORIYALARNI TASHKIL ETISHDA DASTURLASH TILLARINI TUTGAN O‘RNI	467
<i>Dots. A.A.To‘xtabayev, dots.Sh.Isaboyev, dots. B.Aliyev, o‘qituvchi S.Adasheva, talaba X.Tursunboyev(NamDTU)</i>	
INGLIZ TILI O‘QITISHGA KOLLABORATIV YONDASHUV	471
<i>Jurayeva Maftuna Baxtiyor qizi, Namangan davlat texnika universiteti doktoranti</i>	
TALABALARNING MAXSUS KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA DASTURIY VOSITALARNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI	475
<i>O‘qituvchi, Egamberdiyev Akmal Olimjanovich (Namangan davlat texnika universiteti)</i>	
KADRLAR TAYYORLASHDA PEDAGOGIK VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI HAMDA XORIJIY TILLARNING O‘RNI	478
<i>Dotsent N.I.Raimjanova (Namangan Davlat Texnika Universiteti)</i>	
БУГУНГИ КУН ЁШЛАРИНИ МАЪНАВИЙ – МАЪРИФИЙ ТАРБИЯЛАШДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ .	483

- IF(Impact Factor)9 / 2024 conference on the theme "Innovation in construction, seismic safety of buildings and structures". - Task No. 08/8-8 of May 30, 2022
15. Sh.M. Isabayev. Methodology for developing students' professional competence based on interdisciplinary teaching of mechanics . Scientific newsletter of Namangan State University , [2024-6-issue] ISSN:2181-1458 ISSN:2181-0427 13.00.00-PEDAGOGIKA journal.namdu.uz PEDAGOGICAL
16. Sh.M. Isabayev, M.A.Musamiddinov. The importance of practical training in the training of construction and engineering personnel. International scientific and practical conference "Innovative and communicative approaches to language teaching in technical higher educational institutions: problems and solutions" 19-20 April 2024 y 404-410 pp
17. Sh.M. Isabayev, Modern innovation in the teaching of technical sciences (mechanics) use of educational technologiesю European Journal of Research volume 10 issue 1 2025 pages 10-16
- 18, Sh.M. Isabayev Preparation of Mechanics Educational Literature Based on AProfessional Competence Approach: Problems and Solutions. International Journal of Pedagogics (ISSN: 2771-2281). Vol.05 Issue04 2025 193-200 b.

INGLIZ TILI O‘QITISHGA KOLLABORATIV YONDASHUV

Jurayeva Maftuna Baxtiyor qizi, Namangan davlat texnika universiteti doktoranti

Annotatsiya: ushbu maqolada ingliz tili o‘qitishda kollaborativ yondashuvning nazariy asoslari, metodik imkoniyatlari va uning o‘quv jarayoniga ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari kollaborativ metodlar talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish, lug‘at boyligini oshirish, fikr almashish va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanini ko‘rsatdi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar — raqamli platformalar, loyiha asosidagi o‘qitish, rolli o‘yinlar va interaktiv metodlarning integratsiyasi talabalarning motivatsiyasini kuchaytirib, ingliz tili o‘rgatish jarayonini yanada faol va mazmunli qilishga xizmat qildi. Tahlil va tajriba natijalari kollaborativ yondashuvni ingliz tili ta’limining samarali modeli sifatida qo‘llash zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: kollaborativ yondashuv, ingliz tili o‘qitish, jamoaviy o‘qitish, kommunikativ kompetensiya, interaktiv metodlar, loyiha asosidagi ta’lim, raqamli texnologiyalar.

Globalizatsiya sharoitida ingliz tilini samarali o‘rgatish ta’lim tizimining eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Chet tilini bilish nafaqat kasbiy muvaffaqiyat omilidir, balki xalqaro axborot maydoniga kirish, madaniyatlararo muloqot va ilmiy hamkorlikning asosiy vositasiga aylanib bormoqda. Shu bois ingliz tili o‘qitishning an’anaviy usullari o‘z ahamiyatini to‘liq yo‘qotmasa-da, zamonaviy pedagogik

jarayon o'quvchilarni faollikka, mustaqil fikrlashga va hamkorlikda ishlashga undovchi yangi metodlarga ehtiyoj sezmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, kollaborativ yondashuv ingliz tili ta'limida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydigan, muloqot va hamkorlik asosida bilim yaratishga yo'naltirilgan samarali metod sifatida ajralib turadi. Kollaborativ ta'lim mohiyatan o'quvchilarning bir-biri bilan o'zaro fikr almashishi, birgalikda muammolarni hal qilishi, nutqiy vazifalarni bajarishi va ingliz tilidan amaliy foydalanish orqali tilni o'zlashtirishga imkon yaratadi. Bu esa til kompetensiyasining tabiiy shakllanishi, real kommunikativ vaziyatlarda tilni qo'llash va nutq madaniyatini rivojlantirishga katta yordam beradi.

So'nggi yillarda ingliz tili o'qitishda kollaborativ metodlar — Think–Pair–Share, Jigsaw, Project-Based Learning, Problem-Based Learning, Role-play, Case-study kabi texnikalar keng qo'llanilmoqda. Raqamli ta'lim vositalarining rivojlanishi esa kollaborativ o'qitish imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Masalan, Google Classroom, Padlet, Miro, Zoom breakout rooms kabi platformalar virtual hamkorlikni samarali tashkil etish imkonini bermoqda.

Ilmiy manbalar tahlili kollaborativ yondashuvning ingliz tili o'rganishda o'quvchilarning motivatsiyasi, kommunikativ kompetensiyasi, tanqidiy fikrlashi va jamoada ishlash ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirishini ko'rsatadi. Biroq ushbu yondashuvdan samarali foydalanish o'qituvchidan puxta metodik tayyorgarlik, moslashtirilgan topshiriqlarni ishlab chiqish va o'quv muhitini to'g'ri tashkil etishni talab qiladi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, ingliz tili o'qitishda kollaborativ yondashuvning imkoniyatlarini chuqur tahlil qilish, uni zamonaviy innovatsion texnologiyalar bilan integratsiyada qo'llash hamda ta'lim sifatiga ta'sirini aniqlash hozirgi pedagogik amaliyotning muhim ehtiyojlaridan biridir. Shu bois maqola ingliz tili ta'limida kollaborativ yondashuvning nazariy asoslari, usullar, afzalliklar va amaliy mexanizmlarini o'rganishga qaratiladi.

Kollaborativ o'qitish nazariyasi pedagogika, psixologiya va til o'qitish metodikasida keng o'rganilgan va samaradorligi ilmiy jihatdan isbotlangan yondashuvlardan biridir. D. Johnson va R. Johnson kabi olimlar kollaborativ ta'limni o'quvchilarning o'zaro bog'liqligi, musbat motivatsiyasi va bir-birining muvaffaqiyati uchun mas'uliyat his qilishini shakllantiruvchi o'qitish modeli deb ta'riflaydi. Ularning tadqiqotlarida kollaborativ guruhlar kommunikativ kompetensiyaning shakllanishida muhim rol o'ynashi qayd etiladi.

Til o'qitish sohasida Gillies, Slavin va Oxford kollaborativ yondashuvning ingliz tili kompetensiyasini, xususan, nutq, tinglab tushunish, interaktiv muloqot va lingvistik kreativlikni rivojlantirishdagi ustunliklarini ta'kidlaydi. Think–Pair–Share,

Jigsaw, Role-play va Group Discussion kabi metodlar o'quvchilarga real kommunikativ vaziyatlarda tilni qo'llash imkonini beradi.

Tadqiqot davomida ingliz tili o'qitishda kollaborativ yondashuvning samaradorligini aniqlash maqsadida nazariy manbalar tahlili, pedagogik kuzatish, diagnostik testlar va eksperimental o'qitish usullaridan foydalanildi. Olingan natijalar ushbu yondashuv talabalarning lingvistik, kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatdi.

Birinchiidan, kollaborativ faoliyat asosida tashkil etilgan darslarda talabalar o'rtasidagi muloqot faolligi sezilarli darajada oshdi. Juftlik va kichik guruhlar bilan ishlash, o'zaro fikr almashish, masalalarni birgalikda hal qilish ingliz tilidan amaliy foydalanish uchun tabiiy kommunikativ vaziyatlar yaratdi. Natijada, talabalar nutqiy faolligi dars jarayonida oldingi ko'rsatkichlarga nisbatan yuqori bo'lib, ular ingliz tilida erkin fikr bildirish va javob qaytarish ko'nikmalarini mustahkamladi.

Ikkinchiidan, kollaborativ metodlar talabalarning lug'at boyligini oshirishga va grammatik malakasini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Guruh ichida matn bilan ishlash, terminlarni muhokama qilish, rolli o'yinlarda grammatik konstruktsiyalarni qo'llash jarayonida talabalar yangi so'z va iboralarni faol o'zlashtirdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, talabalar lug'at zaxirasi kengaygan, grammatik birliklarni qo'llashda esa ancha ishonchli bo'lib qolgan.

Uchinchiidan, zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan boyitilgan kollaborativ o'qitish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirdi. Darslarga gamifikatsiya elementlari, digital platformalar, guruh loyihalari va case-study misollarining joriy etilishi talabalar motivatsiyasining ortishiga sabab bo'ldi. Talabalar topshiriqlarni ijodkorlik bilan bajarishga, dars jarayonida faol qatnashishga va o'z bilimlarini amalda qo'llashga intildi.

To'rtinchiidan, kollaborativ o'qitish jarayonida talabalar orasida ijtimoiy-psixologik kompetensiyalar ham rivojlandi. Jamoada ishlash, tinglay olish, o'z fikrini asoslash, murosaga kelish kabi ko'nikmalar mustahkamlandi. Bu esa nafaqat til o'rganish, balki kelajak kasbiy faoliyat uchun ham muhim ahamiyat kasb etdi.

O'tkazilgan eksperiment natijalari ingliz tili o'qitishda kollaborativ yondashuvning an'anaviy metodlarga nisbatan yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatdi.

1. Kommunikativ kompetensiyaning oshishi

Dars davomida guruh muhokamalari, juftlikdagi suhbatlar, rolli o'yinlar o'quvchilarning nutq faolligini 40–60% ga oshirdi. Talabalar ingliz tilida erkin fikr bildirish, savol berish va javob qaytarish bo'yicha sezilarli o'sishga erishdi.

2. Lug‘at boyligi va grammatik kompetensiyaning rivojlanishi

Jigsaw va Think–Pair–Share metodlari asosida ishlangan matnlar va topshiriqlar lug‘at boyligi o‘shiga, naqsh bo‘yicha mashqlar esa grammatik bilimlarning mustahkamlanishiga olib keldi.

3. O‘quv motivatsiyasining kuchayishi

Gamifikatsiya elementlari va raqamli platformalar talabalarning darsga qiziqishini oshirdi. Talabalar darsga tayyorlanish, guruhda fikr almashish va vazifalarni ijodkorlik bilan bajarishga intildi.

4. Jamoaviy kompetensiyalarning rivojlanishi

Guruhda ishlash jarayoni talabalar o‘rtasida:

- mas’uliyatni bo‘lishish;
- tinglay olish;
- murosaga kelish;
- liderlik ko‘nikmalarini namoyish etish kabi ijtimoiy-psixologik

ko‘nikmalarni shakllantirdi.

5. Natijaviy o‘shning statistik tasdig‘i

Post-test natijalari ko‘rsatdiki:

- tinglab tushunish bo‘yicha o‘sh – +27%;
- og‘zaki nutq bo‘yicha – +31%;
- lug‘at boyligi – +22%;
- o‘zaro muloqot kompetensiyasi – +35%.

Bu natijalar kollaborativ yondashuvning til o‘rgatishdagi yuqori amaliy foydasini tasdiqlaydi.

Tadqiqotimiz yakunida ingliz tili o‘qitishda kollaborativ yondashuv o‘quvchilarning faol o‘rganish jarayonini tashkil etishda, nutq kompetensiyasini rivojlantirishda va motivatsiyani oshirishda muhim pedagogik texnologiya ekanini ko‘rsatdi. Kollaborativ metodlarning Think–Pair–Share, Jigsaw, PBL, Role-play kabi shakllari talabalarning kommunikativ, ijtimoiy va kognitiv ko‘nikmalarini kompleks rivojlantiradi.

Raqamli platformalar bilan integratsiyalashgan kollaborativ faoliyat o‘quv jarayonini interaktiv, erkin muloqotga asoslangan va amaliy jihatdan mazmunli qiladi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, kollaborativ yondashuv an’anaviy metodlarga qaraganda til kompetensiyalarining shakllanishida sezilarli ustunlikka ega.

Kelgusida bu yondashuvni kengaytirish, turli fanlar bo‘yicha moslashtirilgan metodik qo‘llanmalar yaratish, hamda o‘qituvchilarning kollaborativ o‘qitish bo‘yicha kompetensiyalarini rivojlantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Juraeva M.B. Korpus lingvistikasining asosiy xususiyatlari // Экономика и социум. №5(96)-2 2022. 119-123 b.

2. Jurayeva M.B. Elektron darsliklardan maxsus fanlarni o'qitishda foydalanish // Курилишда инновациялар, бинолар ва иншоотларнинг сейсмик хавфсизлиги Халқаро миқёсидаги илмий ва илмий-техник конференция материаллари тўплами. Наманган, 14-dekabr, 2023-yil. 1530-1533 b.

3. Jurayeva M.B. Ingliz tilini maxsus maqsadlarda o'qitish metodikasining tamoyillari: nazariy yondashuv // "Xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion yondashuvlar" mavzusida xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami 1-qism. Namangan, 18-19-may, 2023-y. 335-344 b.

4. Jurayeva M.B. Collaborative teaching of english language in technical directions, its pros and cons // «Texnik oliy o'quv yurtlarida tillarni o'qitishda innovatsion va kommunikativ yondashuvlar: muammo va yechimlar» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. Namangan, 19-20-aprel, 2024-y. 748-752 b.

TALABALARNING MAXSUS KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA DASTURIY VOSITALARNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

O'qituvchi, Egamberdiyev Akmal Olimjanovich (Namangan davlat texnika universiteti)

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirishda oliy ta'lim va korxonalar integratsiyasi hamda dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari hususida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: OTM, korxonalar, hamkorlik, dastur, Lira.

Bugungi kunda jamiyatning rivojlanishidagi asosiy bo'g'inni OTMlar tashkil etadi. Chunki ishlab chiqarish uchun ham, davlat boshqaruvi va fanning rivojlanishi uchun ham tayyorlanadigan mutaxassis kadr oliy ta'lim muassasasi faoliyati bilan bog'liq. Shuning uchun korxonalar, muassasalar va umuman jamiyatning aniq yo'lni topib rivojlanishi OTMning faoliyati va mavjud aloqalarning qanday tashkil etilganligiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Bunda OTMda tayyorlanadigan mutaxassis tahsil olishi bilan birga ishlab chiqarish korxonasi va muassasalarda mavjud muammolarni o'rganadi. Muammolar yechimi bilan bog'liq holda olib borilayotgan tadqiqotlarda ishtirok etadi va barcha sinovlardan o'tish asosida tanlagan mutaxassisligi bo'yicha jamiyatning rivojlanishida o'z hissasini qo'sha oladi. Shuning uchun OTMda yetishtirilayotgan kadrlar iste'molchilari bo'lgan ishlab chiqarish korxonalari va muassasalar bilan hamkorlikda o'quv ilmiy komplekslar tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Yaratilayotgan ilm-fan yangiliklarining asosiy qismi OTM olimlari ishtiroki yoki OTMda olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari bilan baholanadi.